

БИЗНЕС ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бекзод Алимов

*Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти*

Ақром Собиров

*Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти*

Мамлакатимизда бизнес лойиҳаларини молиялаштиришни диверсификациялаш мақсадида халқаро амалиётдаги бизнес лойиҳаларини молиялаштиришнинг самарали усулларидан фойдаланишни кенгайтиришга эҳтиёж сезилмоқда. Қимматли қоғозлар орқали молиялаштириш ҳамда замонавий молиялаштириш механизмларидан самарали фойдаланиш имкониятларини ошириш лозим. Банкларнинг узок муддатли барқарор ресурсларга бўлган эҳтиёжининг юқорилиги, уларнинг халқаро молия институтлари ва ривожланган мамлакатлардаги банклар билан ҳамкорлиги етарли даражада эмаслиги, тижорат банкларида рискларни бошқаришнинг етарли даражада ривожланмаганлиги, мамлакатимизда фонд бозорининг ривожланмаганлиги, қимматли қоғозларнинг рентабеллиги пастлиги, бизнес лойиҳаларни молиялаштириш шакллариининг камлиги каби бир қатор масалалар ҳал қилиниши лозим.

Бизнес лойиҳаларини молиялаштириш манбалари бир қатор хусусиятларига кўра таснифланади. Таснифланишда бизнес лойиҳаларини молиялаштириш компаниянинг ўз маблағлари ёки қарз маблағлари ҳисобига амалга оширилиши, амал қилиш муддати ёки эгаллиги каби хусусиятлар инобатга олинади. Бизнес лойиҳаларини молиялаштириш манбалари амал қилиш муддатига кўра узок муддатли, ўрта муддатли ва қисқа муддатли молиялаштириш манбаларига бўлинади. Бизнес лойиҳаларини молиялаштириш манбалари эгаллиги бўйича эса акциядорлик капитали ва қарз капиталига ажратилади. Шаклланиш манбасига кўра бизнес лойиҳаларини молиялаштириш ички ва ташқи манбаларга бўлинади. Юқорида таъкидланган таснифланишда бизнес лойиҳаларини молиялаштириш манбалари турлича гуруҳларга ажратилган бўлсада, бизнес лойиҳаларини молиялаштириш манбаларининг умумий таснифига соф фойда, оддий ва имтиёзли акциялар, банк кредитлари, турли молиявий институтлардан жалб қилинган маблағлар, лизинг, тижорат қоғози, факторинг кабилар киради.

1-расм. Бизнес лойиҳаларини молиялаштириш шакллари¹

Бизнес лойиҳаларини молиялаштиришнинг бир қатор шакллари мавжуд бўлиб, компания фойдаси, турли жамғармалар, шерикчилик, акциялар, облигациялар, краудфандинг, давлат-хусусий шерикчилик каби усуллар бизнес лойиҳаларини молиялаштиришда кўп қўлланилади. Агар компания бизнес операцияларидан етарлича соф фойдага эга бўлса, соф фойдадан фойдаланган ҳолда янги лойиҳани молиялаштириши мумкин. Бизнес лойиҳаларини молиялаштиришда шакллантирилган жамғармалар орқали ижобий пул оқимларини юзага келтириш мумкин ҳамда бу орқали лойиҳани молиялаштириш мумкин. Ушбу ёндашувнинг салбий томони шундаки, йетарли миқдорда жамғармани шакллантириш учун йиллар керак бўлиши мумкин. Шунингдек, лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган харажатлар ва мажбуриятларни амалга оширишда шерик бўлиши мумкин бўлган бошқа компаниялар ёки инвесторлар билан шерикчиликни йўлга қўйиш бизнес лойиҳаларини молиялаштириш учун яна бир потенциал вариантдир. Бу лойиҳа самарадорлигини оширадиган вертикал ёки горизонтал интеграцияларни таклиф қилса, мазкур лойиҳа янада жозибадор бўлиши мумкин (1-расм).

Бугунги кунда халқаро амалиётда кенг учрайдиган бизнес лойиҳаларини молиялаштириш шакллари сифатида акциялар ва облигациялар эмиссиясини таъкидлаш лозим. Компания акцияларини инвесторларга сотиш орқали капитал жалб қилиш мумкин. Облигациялар эмиссияси компанияга бизнесни қарз эвазига молиялаштириш имконини беради. Мазкур жараёнда лойиҳа корпоратив облигациялар ёки муниципал облигациялар эвазига молиялаштирилиши мумкин. Кўп сонли кичик инвесторлардан капитал жалб қилиш шакли - краудфандинг баъзи ҳолларда лойиҳаларни молиялаштириш учун етарли маблағни

¹ <https://www.ecosys.net/knowledge/project-finance/> - EcoSys халқаро лойиҳавий компания сайти маълумотлари

таъминлаши мумкин. Лекин ҳар доим ҳам мазкур молиялаштириш шаклида лойиҳалар учун зарур бўлган катта маблағларни қўлга киритиш имконияти юзага келмаслиги мумкин. яна бир бизнес лойиҳаларини молиялаштириш шакли давлат-хусусий шериклик амалиёти бўлиб, хусусий компаниялар кўпинча давлат инфратузилмаси лойиҳалари каби кенг кўламли ишларни бажариш учун давлат ташкилотлари билан ҳамкорлик қилади. Хусусий компания дастлабки инвестицияларнинг катта қисмини ёки барчасини таъминлайди ва қурилиш тугагандан сўнг лойиҳадан келадиган маблағлар эвазига киритилган инвестицияларни қоплайди.

Бизнес лойиҳаларини молиялаштиришни диверсификациялаш, аввало, иқтисодиётда турли лойиҳаларни самарали амалга ошириш имконини беради. Қолаверса, бизнес лойиҳалари учун капитал тақдим этувчи соҳалар, хусусан, тижорат банклари, фонд бозори, лизинг кабилар фаолияти ривожланади.